

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Turpning Inson Organizmi Uchun Shifobaxshligi Va Zarari Haqida

Teshayev Muxriddin Isomiddin o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti "Umumiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolamda turpni inson organizmiga foydasi va qanday kasalliklarni oldini olishda foydalanilishi va qanday hollarda istemol qilish mumkun emasligi haqida malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Oshqozon-ichakka, tana harorati, Turp, shamollash, qabziyatda.

Tanangiz madorsizlanayotganini sezayapsizmi, davosini uzoqdan axtarmang-da, uydagi bor mahsulotlarga diqqat qarating. Misol uchun, kuzda pishadigan qarsildoq turpga. U shamollashda asqotishini hammamiz bilamiz, ammo xotirani charxlashi, sariq kasalidan keyin jigarga eng kerakli quvvatdori bo'lishi, sochlarni qalinlashtirishi va kamqonlikni samarali davolashidan bexabardirsiz. Kamsuqumgina sabzavot o'zida shuncha sir yashirganiga hayron bo'lmasa ham bo'ladi. Axir unda barcha vitaminlar namoyon, kaliy va kalsiy, temir va magniy borligidan esa eng sara darmondori o'rinini bosa olishiga shubha yo'q.

Oshqozon-ichakka

foydasi

Turp o't paydo bo'lishini ko'paytiradi, ovqat hazm qilish bezlari faoliyatini yaxshilaydi, ichaklar peristaltikasi (oshqozon va ichaklarning to'liqsimon kerilish yoki siqilish harakati)ni yaxshilaydi, antisklerotik xususiyatga ega. Uning bu xususiyatlari ishtahani ochishda, ichaklar atoniyasi (mushak va to'qimalar faoliyati tonusining pasayishi)ni davolashda, qabziyatda, xoletsistitda va o't pufagida paydo bo'lgan tosh kasalliklarini davolash jarayonida foyda beradi.

Turp sharbati o'pkani tozalaydi

Abu Ali ibn Sino turpning pishirilgani va sharbatini bronxit kasaliga chalingan bemorlarga tavsiya etgan. Pishirilgan turp shamollaganda, tomoq va o'pka kasalliklariga chalinganda balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida tanovul qilinadi. Shuningdek, mayda bo'laklangan turpga shakar sepilib, qopqoqli idishda ikki soat duxovkada qizdiriladi. Hosil bo'lgan suyuqlik sovutilib, ovqatdan oldin kuniga 2 choy qoshiqdan 3-4 mahal bolalarga ichirilsa, yaxshigina naf beradi.

Teri kasalliklarida qo'llanilishi

Turpda mavjud bo'lgan vitamin S, fosfor, sink va V gruppasiga kiruvchi ba'zi vitaminlar inson terisi uchun juda foydali. Unda mavjud bo'lgan suv teri uchun zarur bo'lgan namlikni saqlashga yordam beradi. Qirg'ichdan chiqarilgan turpdan qilingan maska yuz terisini ajoyib ravishda tozalab, tiniqlashtiradi. O'zining dezinfeksiyalovchi xususiyatlari sababli turp quruqshagan, toshma toshgan, yorilgan terini davolashda chiroyli yordam beradi, shuningdek yuz terisi hujayralarini yangilaydi.

Tana haroratini me'yorlashtiradi

Turp tana haroratini pasaytiradi, ko'tarilgan harorat natijasida kelib chiqqan shamollashni olib bartaraf qiladi. Bunday holatda turp sharbatiga biroz tuz qo'shib ichish foyda beradi. Ajoyib dezinfeksiyalovchi vosita sifatida turp shuningdek, haroratning ko'tarilishiga sabab bo'luvchi infeksiyalarga qarshi kurashadi.

Turp iste'moli to'g'ri kelmaydigan holatlar

Turp iste'moli to'g'ri kelmaydigan holatlar – bular jigar va buyraklarning o'tkir shamollashi, ba'zi oshqozon kasalliklarida – masalan, gastritning giperatsid ko'rinishida va ichaklarda, agar bu shilliq parda shamollashi bilan bog'liq bo'lsa, shuningdek, ayrim yurak qon-tomir kasalliklarida turp iste'mol qilish mumkin emas.

Quyidagi hollarda turpni ko'p miqdorda muolaja olish maqsadida iste'mol qilish mumkin emas:

Homiladorlikda:

1. Ichak (yo'g'on va ingichka) shamollashida; Oshqozon va o'nikkibarmoqli ichak yarasida; Jigar va buyraklar (tosh paydo bo'lgan holatdan tashqari) kasalliklarida;
2. Kislotalilik yuqori bo'lgan gastritda;
3. Yaqinda infarktini boshidan kechirgan kishilarda turpni me'yoridan ortiq iste'mol qilish mumkin emas.

Xulosa:

Turp o't paydo bo'lishini ko'paytiradi, ovqat hazm qilish bezlari faoliyatini yaxshilaydi, ichaklar peristaltikasi (oshqozon va ichaklarning to'liqinsimon kerilish yoki siqilish harakati)ni yaxshilaydi. Pishirilgan turp shamollaganda, tomoq va o'pka kasalliklariga chalinganda balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida tanovul qilinadi. Turp iste'moli to'g'ri kelmaydigan holatlar – bular jigar va buyraklarning o'tkir shamollashi, ba'zi oshqozon kasalliklarida – masalan, gastritning giperatsid ko'rinishida va ichaklarda, agar bu shilliq parda shamollashi bilan bog'liq bo'lsa, shuningdek, ayrim yurak qon-tomir kasalliklarida turp iste'mol qilish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). ANOR PO'STINING NOYOB XUSUSIYATLARI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 256-260.
2. Mukhriddin, T. (2023). XENOBIOTICS AND THEIR TYPES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(10), 14-17.
3. Mukhriddin, T. (2023). A LARGE-SCALE ANALYSIS OF RARE PLANTS DISTRIBUTED IN THE NUROTA RESIDUE MOUNTAINS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(12), 111-112.
4. Mukhriddin, T. (2023). DEMOGRAPHIC INDICATORS OF XENOPOPULATIONS AND XENOPOPULATION. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 69-71.
5. Muxriddin, T. (2023). KSENOBIOTIKLAR VA ULARNING TURLARI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(11), 220-223.
6. Тешаев, М. (2023). ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯЛАРНИНГ ДЕМОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(9), 134-140.
7. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). Isiriqning tarkibi va tibbiy foydasi. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(3), 221-223.
8. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDUDLAR NOYOB VA TAKRORLANMAS EKOLOLOGIK TA'LIM-TARBIYA MASKANLARI TARIQASIDA. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 128-139.

9. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). NUROTA–QIZILQUM BIOSFERA REZERVATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 118-127.
10. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDUDLAR NOYOB VA TAKRORLANMAS EKOLOGIK TA'LIM–TARBIYA MASKANLARI TARIQASIDA. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 128-139.
11. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). NUROTA–QIZILQUM BIOSFERA REZERVATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 118-127.
12. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). QO 'RIQXONANING TASHKIL ETILISHI VA FIZIK-GEOGRAFIK TAVSIFI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 148-156.
13. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). QO 'RIQXONADA UCHRAYDIGAN SUTEMIZUVCHI HAYVON TURLARI VA BIOLOGIYASI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 157-166.